

INDEPENDENT EDUCATION OF STUDENTS AS A FACTOR FOR IMPROVING THE QUALITY OF PROFESSIONAL TRAINING

**Faculty of Social Sciences of the National University of Uzbekistan
Foundation doctoral student (PhD) of the "Sociology" department
Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli**

ABSTRACT: This article talks about the important factor of independent education in the formation of personality, improving the quality of professional training of students, achieving high results in education and professional skills.

KEY WORDS: independent research, educational goals, technological process, scientific research, doctor of science

TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLIISH KASBIY TAYYORGARLIK SIFATINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA

**O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
“Sosiologiya” kafedrasi Tayanch doktoranti (PhD)
A‘zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o‘g‘li**

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada talabalarning mustaqil ta'lim olish kasbiy tayyorgarlik sifatini oshirish, ta'limda, kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarga erishish shaxsni shakllantirishda mustaqil ta'lim muhim omilligi haqida so`z yuritiladi

KALIT SO`ZLAR: mustaqil izlanuvchanlik, o`qitish maqsadlari, texnologik jarayon, ilmiy izlanishlar, fan doktori

KIRISH

Mustaqil ta'lim olish yetuk mutaxassis bo'lib yetishishning muhim omili hisoblanadi. Bu ayniqsa kasbiy tayyorgarlik tizimida yaqqol namoyon bo'ladi. Ajdodlarimiz ham yosh avlodning kasb-hunar egallashiga, yetuk, tarbiyali, taraqqiyotga xizmat qiluvchi inson bo'lib yetishishiga ahamiyat berishgan.

Sharqning buyuk allomalari o'z ijodlarida mehnat qilishni, kasb-hunar egallashning ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar. Muhammad al Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Al-Farg'oni, Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos-Hojib, Shayx Najmiddin Kubro, Bahovuddin Naqshbandiy, Abdurahmon Jomiy, Imom al Buxoriy, Ahmad Yugnakiy va Alisher Navoiy kabi buyuk mutafakkirlar mehnatni, kasb-hunarni ulug'laganlar.

Pedagog olimlarning aksariyat qismi mustaqil ta'limni tashkil etish jarayonini faollashtirish masalasini umumiy muammo sifatida qaraydilar. Jumladan, bu boradagi ishlarning bir qismida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarini tashkil etishga shaxs nuqtai nazaridan yondashish ko'zga tashlanadi. Bunda u faol, ta'limda, kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarga erishishga intiluvchi, pedagoglik kasbini tanlash va egallash ishida jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiquvchi shaxsni shakllantirishda mustaqil ta'lim muhim omil sifatida qaraladi.

ASOSIY QISM

Talabalar mustaqil ishining maqsadi - turli manbalardan yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ularning shaxsiy rivojlanishi. Mustaqil ishlarga darsliklar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar, psixologiya klassiklarining ilmiy ishlari, monografiyalar, ilmiy maqolalar to'plamlari va ilmiy ma'ruzalar, ixtisoslashtirilgan psixologik jurnallardagi ilmiy maqolalar, davriy nashrlardagi psixologiyaga oid materiallar, badiiy adabiyotlar bilan ishlash kiradi. So'nggi paytlarda mustaqil ishlarda elektron shakldagi manbalar (Internet tizimi, kompyuter dasturlari va elektron tashuvchilardagi ma'lumotlar) bilan ishlash katta o'rin egalladi. Talabalarning mustaqil ishlariga insholar, izohlar, tezislar yozish kiradi.

Darsliklar va o'quv qo'llanmalari bilan ishlash ko'pincha talaba uchun eng ko'p vaqtni oladi.

Universitetda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning strategik yo'nalishidagi asosiy narsa uning alohida turlarini optimallashtirish emas, balki barcha turdagi darslarda darsda va undan tashqarida talabalarning yuqori faolligi, mustaqilligi va mas'uliyati uchun sharoit yaratishdir. ta'lim faoliyati. Eng oddiy usul - mustaqil ish foydasiga auditoriya mashg'ulotlari sonini

qisqartirish - ta'lim sifatini yaxshilash yoki hatto bir xil darajada ushlab turish muammosini hal qilmaydi, chunki sinfdagi ish hajmining kamayishi har doim ham o'z-o'zidan o'tish bilan birga bo'lmaydi. passiv tarzda amalga oshirilishi mumkin bo'lgan mustaqil ishning haqiqiy o'sishi.

Mustaqil ta'lim olishni tashkil etish uchun nafaqat muayyan kasbga yoki faoliyat sohasiga qiziqish, balki ushbu faoliyat turiga layoqatning mavjud bo'lishi ham talab etiladi.

Davlat talablariga mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish istiqbollardan, fan va texnologiyalarni rivojlantirishning ustuvor istiqbolli yo'nalishlaridan. yangi axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etishdan, shuningdek. oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash sohasidagi jahon yutuqlari va tendensiyalaridan kelib chiqqan holda, tuzatishlar kiritilishi va qo'shimchalar qo'shilishi mumkin.

Ushbu Davlat talablarida quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

- oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim:
- jamiyatning oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagogik kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ini ta'minlashga yo'naltirilgan uzluksiz ta'lim turi;
- katta ilmiy xodimlar-izlanuvchilar instituti:
- ishlab chiqarishdan bo'shagan holda mutaxassislikni chuqur o'rganish va doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida ular tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish bo'yicha fan doktori darajasi izlanuvchilari uchun oliy ta'lim muassasalari va ilmiy-tadqiqot muassasalarida tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklar bo'yicha oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim shakli;
- mustaqil izlanuvchanlik ishlab chiqarishdan bo'shamagan holda doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida mutaxassislikni chuqur o'rganish va ular tomonidan ilmiy izlanishlar bo'yicha fan doktori ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun oliy ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot muassasalarida

tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar bo'yicha oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim shakli; 66

- katta ilmiy xodim-izlanuvchi - oliy ta'lim muassasasiga yoki ilmiy tadqiqot muassasasiga katta ilmiy xodim-izlanuvchi lavozimiga belgilangan tartibda qabul qilingan shaxs;

- mustaqil izlanuvchi

- oliy ta'lim muassasasiga yoki ilmiy tadqiqot muassasasiga mustaqil izlanuvchilikga belgilangan tartibda qabul qilingan shaxs. Oliy o'quv yurtidan keyingi uch yilgacha davom etadigan o'qish quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

- katta ilmiy xodimlar-izlanuvchilar instituti;

- mustaqil izlanuvchilik.

Mustaqil bilim olishda avtonomlik bu - o'qitish maqsadlari, tamoyillari, mazmuni, metodi va vositalarni aniqlash va tanlash, ularni qiynalmasdan hamda tashqi ta'sir yordamisiz, amalga oshirish qobiliyatidir.

Mustaqil fikrlash insonning o'z oldida turgan muammolarni maqsad va vazifalarini belgilagan holda o'z bilimi va hayotiy tajribalariga tayanib, turli yo'l, usul, vositalar yordamida, o'zining intellektual imkoniyatlari darajasida mustaqil ravishda hal qilishdan iborat bo'lgan aqliy faoliyatidir.

Kasb ta'limi o'qituvchisi o'z bilimini mustaqil oshirish faoliyatini aniq bir maqsadga yo'naltirishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilishi kerak.

1.O'z bilimini mustaqil oshirish mazmunini kasb ta'limi o'qituvchisi mutaxassisligi bo'yicha pedagogik amaliyot o'tayotgan ta'lim muassasasining o'quv ustaxonasidagi aniq sharoitlarga, amaliyotning sharoitlari, talablariga moslashtirishi kerak.

2. Kasb ta'limi o'qituvchisi ma'lum maqsad asosida va ma'lum tartibda o'zida quyidagi sifatlarni shakllantirib borishi kerak:

1.Talabalarning intilishlari, qiziqishlarini chuqur his qilish, tushunish, ularning ma'naviy ehtiyojlarini hisobga ola bilish;

2.Talabalar bilan emotsional aloqa o'rnatish, ularning aqliy, axloqiy va amaliy faoliyati tomonlariga faol ta'sir etish

Kasb ta'limi o'qituvchisi umumiy pedagogika, psixologiya, mehnat gigiyenasi va fiziologiyasi, texnika va texnologiya fanlari bo'yicha savollar ro'yxatini mustaqil o'rganib chiqishlari shart.

Kasb ta'limi o'qituvchisi o'zining pedagogik mahoratini oshirish ustida ishlash tizimining eng samarali usullari, yo'llarini tanlab olishi, texnologik jarayon va texnik ob'ektlarni to'g'ri tanlab faoliyat ko'rsatishi kerak.

Kasb ta'limi o'qituvchisi aniq sharoitlarni hisobga olgan holda va ularga mos tarzda individual holda yoki jamoa bilan birga o'z bilimini oshirish shakllaridan foydalanishi, amaliy mashqlar bajarishi maqsadga muvofiq.

Kasb ta'limi o'qituvchisi o'z bilimlarini oshirishni doimiy ijodiy izlanishlar tarzida tashkil etish va ma'lum maqsadga yo'naltirish zarur.

Buning uchun u:

- Ijodiy izlanishlar jarayonini boshqarishga moyil bo'lishi
- Ijodiy izlanishlarning samaradorligi o'qituvchining pedagogik, psixologik va nazariy tayyorgarligiga bog'liq bo'lishini esda tutishi lozim

Ilmiy tadqiqot natijalari asosida mustaqil ta'limga quyidagicha ta'rif berilgan: Mustaqil ta'lim – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriyada, ishda, auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir.

XULOSA

Pedagogik hamda texnik-texnologik mustaqil ishlarni bajarishda talaba bo'lajak kasbiy faoliyat muammolarini hal etish usullarini egallaydi. Pedagogik hamda texnik-texnologik mustaqil ishlarni bajarishda didaktikada mustaqil ta'lim darajasini oshiruvchi boshqaruv, rag'batlantirish, tashkil etish va nazorat vositalari sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Passov E.I., Tsarkov V.B. Kommunikativ ta'lim tushunchasi. - M., 1993.
2. Unt N.E. 7. Treningni individuallashtirish va differentsiallashtirish. - M., 2003 y
3. Dilnozaxon Ulug'bekovna Yakubova. Talabalar mustaqil ishlarini tashkil etishning zamonaviy shakllari pedagogik muammo sifatida. "Science and

Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 December 2021 / Volume 2 Issue 12.

4. Musaxanova Gulnora Mavlyanovna. Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 6

5. A'zamxonov S.X. Modern concepts of human capita measurement <http://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> Том. 11 № 5 (2023): ФИДЖЕШ

6. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533> vol. 2 no. 20 (2023): pedagogical sciences and teaching methods 247-254–bet

7. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106> vol. 2 no. 22 (2022): ijodkor o'qituvchi 381-386-bet

8. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari <https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272> vol. 1 no. 12 (2022): o'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 453-459-bet

9. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Олий таълим сифати менежменти тизимини ривожлантириш концепцияси//“Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журнали. №1. – Тошкент, 2020. – Б. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1/>

10. Kadirova Y. B. The Advantages of Improving Students' Civic Literacy in Building a Democratic State Governed by the Rule of Law //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 5. – С. 469-473.

11. Isropilov m. b. the role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С.

729-735.

12. Akhmedova F. [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)- Eastern European Scientific Journal, 2018